

Diseñar e implementar un estudio de análisis de la dinámica hídrica y pulsos de inundación para el distrito nacional de manejo integrado Cinaruco, que permita aportar insumos para el ordenamiento, en el marco de su gestión y manejo.

Contrato de Consultoría No. CPJ-41 del año 2024

Proyecto GEF
Paisajes Integrados Sostenibles de la Orinoquia

*Orinoquia Sustainable Integrated
Landscape Program*

Ambiente

Presentación final: Consolidación de resultados

Proyecto GEF Orinoquia

*Orinoquia Sustainable Integrated
Landscape Program*

Ambiente

Objetivo general

Diseñar e implementar un estudio de análisis de la dinámica hídrica y pulsos de inundación para el Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco, que permita aportar insumos para el ordenamiento, en el marco de su gestión y manejo.

Contenido

01. Talleres - monitoreo

02. Información hidroclimática disponible

03. Caracterización hidroclimática y delimitación hidrográfica

04. Pulso de inundación y dinámica hídrica

05. Modelación hidrológica y cambio climático

06. Usos del agua y acciones para gestión integral del agua

07. Conclusiones

Equipo de trabajo

Sebastián Palomino

Luisa Ricaurte

Duvan Robins

Luisa Vega

Camila García

David Zamora

Duberney Mulato

Jhon Zamudio

Gina Cruz

Jairo Guerrero

Linda Orjuela

Viviana Urrea

Enero - Febrero

Firma del contrato.
Plan de trabajo.
Metodología.

Abril

Talleres con las comunidades.
Instalación limnímetros.
Monitoreo participativo.

Septiembre

Pulso de inundación
y dinámica hídrica
Producto No. 4

Febrero-2025

Informe final
Producto No. 7

Usos del agua
Acciones gestión
integral de agua
Producto No. 6

Información
hidroclimática
disponible.
Producto No. 2

Marzo

Caracterización
hidroclimática.
Delimitación
hidrográfica.
Producto No. 3

Mayo

Modelación
hidrológica
Cambio
climático
Producto No. 5

Octubre

Noviembre

01 Talleres - monitoreo

Área de estudio

Una extensión de **331,848.4 ha**
El DNMI cubre los municipios de Cravo norte y Arauca capital, con una representación del **61 %** y **39 %** del área, respectivamente.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA
DISTRITO NACIONAL DE MANEJO INTEGRADO CINARUCO
LOCALIZACIÓN DNMI CINARUCO

Leyenda

- DNMI Cinaruco
- Ríos Principales
- Colombia
- Países

Magna-Sirgas

Plan de trabajo

Talleres e Instalación de Equipos

1. Cravo Norte
Funcionarios PNN
2 abr 24

2. Zona Sur
Comunidad
3 abr 24

3. Zona Centro
Comunidad
6 abr 24

4. Zona Norte
Comunidad
9 abr 24

5. Arauca
Comunidad
12 mar 24

Distribución de participantes por genero

Cartografía social

- **Actualización** de la cartografía existente y de los nombres de ríos y humedales.
- Identificación de **las zonas más afectadas** por incendios e inundaciones.
- Identificación de **lugares estratégicos** para la instalación de instrumentos de medición

Capacitación en monitoreo del nivel del agua

Instalación de siete limnómetros

1. Caño Juriepe
2. Morichal La Calandria
3. Quereberal El Silencio
4. Río Cinaruco
5. Estero León Rojo
6. Caño El Tigre
7. Caño Negro

Instalación de siete limnómetros

Caño Juriepe
Sistema lótico

Río Cinaruco
Sistema lótico

Caño Tigre
Sistema lótico

Caño Negro
Sistema lótico

Estero León Rojo
Sistema léntico

Morichal La Calandria
Sistema léntico

Morichal La Calandria
Sistema léntico

Recolección de datos

Canales de comunicación basados en la comunidad

19/Aug/2024 - Caño Juriepe

08/Nov/2024 - Quereberal El Silencio

06/Jul/2024 - Río Cinaruco

Recolección de datos

Duvan Robins

Un técnico de campo realizó visitas mensuales para registrar datos de validación, capturar fotografías del calendario e intercambiar comentarios.

Continuamos midiendo desde el monitoreo participativo

- La ciencia comunitaria nos lleva a proponer **herramientas diferentes** y simplificar conceptos científicos.
- La flexibilidad en el proceso de **co-diseño** es fundamental para poder **conectar** con la comunidad.
- El apoyo del técnico de campo mantiene a la **comunidad interesada**, especialmente en la fase inicial de monitoreo.

Pasos para realizar la medición de cuerpos de agua

- 1 Observe la regla y el nivel que marca el agua. Registre el nivel en cm que observa en la regla (también puede tomarla una fotografía y después registrar el nivel en el calendario). Marque si o no para registrar si llovió o no llovió el día de la medición.
- 2
- 3
- 4 Marque si o no para registrar el pescó o no pescó, y registre el número de peces que sacó.
- 5 Si ese día no fue al río, caño, raudal, morichal, etc., y llovió o no llovió y se le olvidó registrar el dato, no se preocupe, marque con una X ese día. Antes le agradecemos por tomarse el tiempo de hacer este ejercicio.

Registro

Fecha	Hora	Estación de monitoreo	123 Nivel del agua (en centímetros)	Fotografía	Fuente del registro	abc Observaciones
2024-06-16	10:00:00.000-05:00	7 - Caño Negro	183		Grupo Whatsapp	Tarcicio Averd...
2024-06-09	10:00:00.000-05:00	5 - Estero León Rojo	100		Grupo Whatsapp	William Sanch...
2024-06-12	21:13:00.000-05:00	7 - Caño Negro	17		Duvan Robins	
2024-06-09	10:45:00.000-05:00	3 - Quereberal El S...	90		Duvan Robins	
2024-06-06	11:47:00.000-05:00	4 - Río Cinaruco	77		Duvan Robins	Está crecien...
2024-06-05	14:49:00.000-05:00	5 - Estero León Rojo	93		Duvan Robins	
2024-06-03	11:55:00.000-05:00	6 - Caño Tigre	10		Duvan Robins	Limnmetros u...
2024-06-03	11:40:00.000-05:00	6 - Caño Tigre	94		Duvan Robins	
2024-06-03	08:00:00.000-05:00	5 - Estero León Rojo	87		Grupo Whatsapp	William Sanch...
2024-06-01	10:12:00.000-05:00	2 - Morichal La Cal...	34		Duvan Robins	
2024-06-01	09:09:00.000-05:00	1 - Caño Juriepe	109		Duvan Robins	Bajo el nivel d...
2024-05-07	15:05:00.000-05:00	6 - Caño Tigre	98		Duvan Robins	

02

Información hidroclimática disponible

Estudios disponibles en el DNMI Cinaruco

Se encontraron siete documentos que se encuentran disponibles en el Anexo 13 del producto 2.

La línea de tiempo da una idea de los temas que abarca cada uno de los documentos consultados como información secundaria.

Disponibilidad de información hidrometeorológica

En la región de trabajo existe un bajo cubrimiento por parte de la red de monitoreo hidrometeorológico del IDEAM.

Esta condición es más crítica dentro del DNMI Cinaruco, ya que no hay ninguna estación tanto meteorológica como hidrológica

Información de coberturas de la tierra y de litología de los suelos

Las tres coberturas predominantes de mayor a menor son Herbazal, Bosque de galería y ripario y Pastos limpios que cubren el 87.25, 4.01 y 2.39 %, respectivamente. En otras palabras, estas tres coberturas representan el 93.65 % del DNMI Cinaruco.

Se observa que la categoría dominante son los depósitos de limos y arenas de origen eólico sobre arcillas. En términos generales los suelos del DNMI Cinaruco son conformados por depósitos aluviales.

03

Caracterización hidroclimática y delimitación hidrográfica

Modelo de elevación digital del terreno

Perfil del Caño Juriupe tomado en sentido suroccidente - nororiente

Perfil en zona plana sur - norte

SRTM FABDEM ALOS PALSAR

El producto FABDEM fue el que mejor representó los perfiles transversales de la sabana inundable.

Modelo de elevación digital del terreno

**MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE**
PARQUES NACIONALES NATURALES DE
COLOMBIA
DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA
DISTRITO NACIONAL DE MANEJO INTEGRADO
CINARUCO
MODELO DIGITAL DE ELEVACIÓN FABDEM

Leyenda

— SZH

Elevación
(m.s.n.m)

144

83

Magna-Sirgas

Según el producto FABDEM la **elevación** del área se mueve entre **144 y 83 m.s.n.m**, cuya **disminución** se presenta en **sentido noroccidente - suoriente**.

Zonificación hidrográfica

La zonificación hidrográfica se realizó para las **Subzonas Hidrográficas**:

- 3706 Directos al Río Arauca (md)
- 3809 Río Cinaruco y Directos Río Orinoco (mi)

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA
DISTRITO NACIONAL DE MANEJO INTEGRADO CINARUCO
SUBZONAS HIDROGRÁFICAS

Legenda
□ DNMI Cinaruco

Magna-Sirgas

Zonificación hidrográfica

Para la SZH 3706 se delimitaron tres unidades hidrográficas de nivel I y II

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA
 DISTRITO NACIONAL DE MANEJO INTEGRADO CINARUCO
 Nivel subsiguiente II - SZH 3809

Leyenda

- Nivel subsiguiente II
- Drenajes Stralher
- 1
- 2
- 3
- 4

Magna-Sirgas

Para la SZH 3809 se delimitaron 15 unidades hidrográficas de nivel I y II

Caracterización climatológica – Fuentes alternas

Esta caracterización se basó en información proveniente de sensores remotos debido a la limitada cantidad de estaciones en el DNMI Cinaruco . El periodo de análisis corresponde a 41 años comprendidos entre 1982 y 2022.

En la tabla se detallan los productos satelitales utilizados.

Nombre	Resolución	Repositorio	Variables disponibles
MSWEP	3 horas, diario y mensual.	MSWEP - GloH2O	P
CHIRPS	0.1° x 0.1° 0.05° x 0.05° Decadiario, diario y mensual.	CHIRPS - UCS	P
MSWX	3 horas, diario y mensual. 0.1° x 0.1°	MSWX - GloH2O	T - VV - HR
dPET	Horario y diario. 0.1° x 0.1°	dPET - University of Bristol	ETP

Caracterización climatológica

Precipitación

Precipitación

Anual multianual (1982/2022)

El total anual multianual de las precipitaciones en el DNMI Cinaruco es de **1804 mm**, que se distribuyen mes a mes bajo un **régimen monomodal**. La temporada **húmeda** se da entre **mayo y agosto**, siendo **junio** el mes de **mayores lluvias** con un valor promedio de 315 mm. El área de estudio se caracteriza por **periodos secos** que **no superan los 40 mm/mes**, que normalmente se presentan en el trimestre comprendido entre **diciembre y marzo**.

Caracterización climatológica

Temperatura

Temperatura media

Anual multianual (1982/2022)

Las temporadas **más calientes** se presentan entre diciembre y abril, mientras que las **menos calientes** entre junio y agosto.

Las temperaturas máximas y mínimas tienen una diferencia promedio de 7 °C a lo largo del año. La **temperatura media** para todos los meses varía entre 26 °C y 29.1 °C

Caracterización climatológica

Evapotranspiración potencial

Evapotranspiración potencial

Anual multianual (1982/2022)

El comportamiento espacial de la evapotranspiración potencial tiende a ser homogéneo, teniendo valores un poco mayores hacia la zona sur del DNMI Cinaruco. Este comportamiento se replica para todas las unidades hidrográficas de análisis.

Caracterización climatológica

Listado de variables caracterizadas a partir de información satelital

A partir de información satelital fue posible analizar **humedad relativa, velocidad del viento y radiación solar** de onda corta, la fuente utilizada fue MSWX. Cabe resaltarse que para estas variables se encontró que el comportamiento es similar entre el área del DNMI Cinaruco y las SZH analizadas, en otras palabras, la temporalidad y el rango de las variables se mantiene.

Clasificación de sitios para estaciones meteorológicas

El procedimiento realizado para identificar sitios potenciales para instalación de estaciones meteorológicas se basó en la **asignación de pesos** a diferentes a **variables** como elevación, pendiente, precipitación, localización cobertura del suelo y distancia a las vías.

A partir de un **sistema de información geográfico** se cruzaron todas las variables y con esto se identificó la **jerarquización espacial** de todos los puntos en el espacio del DNMI Cinaruco.

Puntos potenciales para instalación de estaciones meteorológicas en el DNMI Cinaruco

ID	Nombre	Latitud	Longitud
1	Caño Juriepe	-69.727	6.236
3	Quereberal Silencio	-70.052	6.413
6	Caño Tigre	-70.484	6.658

04

Pulso de inundación y dinámica hídrica

Estrategia de identificación de cuerpos lóticos

Diagrama de flujo de la estrategia de identificación de cuerpos lóticos

Drenajes identificados a partir de la estrategia que combina cartografía social y procesamiento de información secundaria

Estrategia de identificación de cuerpos lénticos

Diagrama de la estrategia de identificación de cuerpos lénticos en el DNMI Cinaruco

Localización de los potenciales humedales (cuerpos lénticos) identificados en el DNMI Cinaruco con el algoritmo K-means

Manchas de inundación

Dinámica mensual promedio de la presencia del agua en el DNMI Cinaruco desde el año 1999 hasta el año 2021.

Evolución temporal de la presencia de agua superficial en los puntos de monitoreo

Transición Acuático Terrestre

Época de Inundación

Entrada y salida de aguas

Época seca

Zona de transición acuático terrestre

 Sistema terrestre
 Sistema acuático

 Remanente de agua o humedad

Modelo del Pulso de Inundación

Caracterización de pulsos de inundación

Pulso de Inundación Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco Sistema Lótico Caño Juriepe

Pulso de Inundación Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco Sistema Lótico Quereberal del Silencio

Pulso de inundación desde observación satelital

Producto

Niveles medios mensuales multianuales WorldWater Punto

615506003503612018-2023

Niveles medios mensuales multianuales WorldWater Casanare 2016-2023

Niveles medios mensuales multianuales WorldWater HatoCorozal 2016-2023

Caño Juriepe

Clasificación de humedales

Humedales del Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco

- Nivel del agua
- época de inundación
 - entrada y salida de aguas
 - época seca
- Perfil de elevación
- ZTAT - Zona de transición acuático terrestre

Ilustración: Diego Orduz, Luisa Vega

Clasificación de humedales

Sabanas inundables

Bosque de rebalse

Bajo o bajo

Raudal inundado

Estero inundado

Quereberal

Saladillal

Arracachal

Morichal

Clasificación de humedales Por Macrohábitat y Cobertura Vegetal

Gransistema	Macrohábitat						Especies dominantes
	Sistema	Subsistema	Orden	Suborden	Clase	Subclase	
1. Interior	1.1. Humedales en llanura aluvial Orinoquense						
	1.1.1. Humedales sujetos a régimen fluvial y pluvial predecible						
	1.1.1.1. Frecuencia monomodal						
	1.1.1.1.1. Con amplitud baja y media (> 0.20m, < 6m)						
	1.1.1.1.1.1. En llanura aluvial Orinoquense con fertilidad baja						
	A. Humedales sin cobertura vegetal, o con vegetación rasante o herbácea dispersa						
	Caños de aguas claras						
	Playas						
	B. Humedales con plantas acuáticas						
	Esteros						<i>Eichornia</i> spp., <i>Salvinia auriculata</i> , <i>Leheria hexandra</i> , <i>Ludwigia</i> spp.
	B. Humedales con vegetación rasante-herbácea						
	Bajos						En bajos secos: <i>Iriobachia alata</i> y <i>Paspalum multicaule</i> . Bajos húmedos: (<i>Panicum schomburgkii</i> , <i>Rotala ramosa</i> , <i>Scirpus distans</i> , <i>Paspalum convexus</i> , <i>Otachyrium versicolor</i>) (Serna-Isaza et al. 2001. En: Lasso et al. 2014).
	Humedales en depresiones pequeñas abastecidas por la lluvia						<i>Calathea</i> , <i>Heliconia</i> , <i>Ischnosiphon</i> .
	Lagunas inundables abastecidas por lluvia						Sin datos específicos para DNMI. Vegetación acuática rasante-herbácea abundante solo en época de lluvias
	Sabanas inundables o encharcables						<i>Andropogon bicornis</i> , <i>Cyperus</i> spp., <i>Axonopus</i> .
	Escarceos						<i>Paspalum virgatum</i> , <i>Panicum trichalenoide</i>
	B. Humedales arbustivos						
	Arracachales o Rabanales						<i>Montrichardia arborescens</i>
	Raudales						<i>Thalia geniculata</i>
	B. Humedales herbáceo-arbóreos						
	Saladillales						<i>Caraipa lanarum</i> y <i>C. savannarum</i> Kub.
	B. Humedales arbustivo-arbóreos						
	Bosques de rebalse						<i>Licania</i> , <i>Eschweilera</i> , <i>Mabea</i> , <i>Schnella</i> , <i>Gustavia</i> .
	Lagunas de rebalse o inundación						Sin datos específicos para DNMI.
	B. Humedales arbóreos						
	Palmares de Moriche						<i>Mauritia flexuosa</i>
	Palmares de bosques mixtos						<i>Attalea butyracea</i> , <i>Bactris maraja</i> , <i>Alphans harrida</i>
	Bosques de galería						<i>Copaifera</i> <i>Copaifera pubiflora</i> Benth., <i>Garcinia Madruno</i> , <i>Spondias purpurea</i> , <i>Trattinnickia rhoifolia</i> Willd
	Congriales						<i>Acosmium nitens</i> Vogel, <i>Swarzlia sericea</i> Vogel
2. Artificial	Jagüeyes y prestamos						

Por Cobertura de la Tierra

Humedales del DNMI Cinaruco según la cobertura de la tierra		
Código	Cobertura de la Tierra	Tipo de Humedal
		Bosques de galería
31112	Bosque denso alto inundable	Palmares de Moriche Palmares de bosques mixtos
31122	Bosque denso bajo inundable	Bosques de rebalse
31212	Bosque abierto alto inundable	Congriales Saladillales
		Esteros
32112	Herbazal denso inundable	Bajos Humedales en depresiones pequeñas abastecidas por la lluvia Sabanas inundables o encharcables
321123	Arracachal	Escarceos
331	Zonas arenosas naturales	Arracachales o Rabanales
411	Zonas pantanosas	Playas
511	Ríos (50 m)	Raudales Ríos y caños de aguas claras
512	Lagunas, lagos y ciénagas naturales	Lagunas inundables abastecidas por lluvia
514	Cuerpos de agua artificiales	Lagunas de rebalse o inundación Jagüeyes y prestamos

Estrategias de adaptación de las comunidades bióticas al pulso de inundación

El pulso de inundación y su relación con la estructura y composición de las comunidades bióticas del DNMI Cinaruco

Comunidad Biótica	Estrategia adaptativa - ciclo de vida	Fase Acuática							Fase Terrestre					
		Entrada de agua			Época de inundación			Salida de agua	Época de sequia					
		Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	
Macrófitas acuáticas	Ciclo de vida estacional	Germinación y crecimiento			Floración, reproducción y dispersión de semillas							Muerte, banco de semillas		
		Especie ejemplo			Nombre en latin: <i>Pontederia subovata</i>				Nombre común: bore					

- Migración
- Congregación
- Dispersión
- Dormancia.

Peces

Número de especies de peces usadas por las comunidades

38 → 100

¿Cuándo desovan los peces del DNMI Cinaruco?

¿ En que habitat desovan los peces del DNMI Cinaruco?

- Principales rutas migratoria de peces en subiende (mayo-junio) y áreas de desove al interior y aguas arriba fuera del DNMI Cinaruco

- Descenso de peces (agosto - septiembre)
- Aguas veraneras y refugios de peces en la estación seca.

05

Modelación hidrológica y cambio climático

Disponibilidad de registros de caudal

Debido a que no existen series de caudal diario o mensual dentro del DNMI Cinaruco, se **seleccionó la estación 36027050** ubicada en el río Cravo Norte. Esta información se usó para calibrar y validar el modelo hidrológico.

Estación	Periodo de registro*	Caudal diario (m ³ /s)			Porcentaje de registros faltantes (%)
		Máximo	Medio	Mínimo	
360207050	01-01-1994 / 12-31-2022	1741	493	21	6.5

Modelación hidrológica: Conceptualización

Se implementó el modelo DWB a escala **mensual** para estimar la **oferta hídrica** en el área de estudio. Se seleccionó el enfoque de **regionalización** de parámetros a través de unidades de respuesta hidrológica, con el fin de **calibrar y validar** el modelo con la información de caudales disponible y **después incorporar** los valores obtenidos en la calibración en la región de análisis.

El modelo DWB es un modelo **sencillo**, pero a su vez **robusto**, ha sido usado en los últimos dos Estudios Nacionales del agua (ENA).

Modelación hidrológica: Implementación

Área de modelación hidrológica

Unidades de respuesta hidrológica Uniforme (HRU)

Estas imágenes corresponden a la **discretización** en Unidades de Respuesta Hidrológica que se hizo en el área de estudio. Se agruparon **condiciones similares** en términos de **precipitación, temperatura, coberturas del suelo** y el índice **topográfico de humedad**

Modelación hidrológica: Calibración y validación

Caracterización de la línea base hidrológica

Los periodos de modelación hidrológica se seleccionaron a partir de la **disponibilidad** de caudales en la estación **Cravo Norte**, como resultado se estableció la línea base en el periodo **1995-2022**

Métrica	Calibración	Validación
KGE	0.81	0.75
NSE	0.76	0.82
RMSE (mm/mes)	30.46	31.56
PBIAS (%)	-26.43	-2.09
r ²	0.77	0.86

Se evaluaron **múltiples métricas** estadísticas al momento de **calibrar** el modelo, la **principal** evaluada es el **KGE** cuyo valor **óptimo es 1**. En este caso, el proceso obtuvo KGE de 0.81 y 0.75 en calibración y validación, valores que indican un **proceso exitoso** de ajuste y **simulación** de los caudales.

Modelación hidrológica: Balance hídrico en condiciones medias

Caracterización de la línea base hidrológica

Los valores negativos de la variable BH de la ilustración (línea negra) indican déficit. En general, el área del DNMI Cinaruco y todas las unidades hidrográficas analizadas presentan **déficit hídrico** en los meses entre **diciembre y marzo**, en algunos casos el déficit se presenta también en el mes de noviembre. Mientras que los **excesos** se dan normalmente entre **mayo y agosto**.

Modelación hidrológica:

Oferta hídrica para las condiciones húmeda, media y seca Línea base

Se implementó el modelo DWB a escala mensual para estimar la oferta hídrica en el área de estudio. Se seleccionó el enfoque de regionalización de parámetros a través de unidades de respuesta hidrológica, con el fin de calibrar y validar el modelo con la información de caudales disponible y después incorporar los valores obtenidos en la calibración en la región de análisis.

El modelo DWB es un modelo sencillo, pero a su vez robusto, ha sido usado en los últimos dos Estudios Nacionales del agua (ENA).

-71.8 -71.6 -71.4 -71.2 -71.0 -70.8 -70.6 -70.4 -70.2 -70.0 -69.8 -69.6 -69.4 -69.2 -69.0 -68.8

-71.8 -71.6 -71.4 -71.2 -71.0 -70.8 -70.6 -70.4 -70.2 -70.0 -69.8 -69.6 -69.4 -69.2 -69.0 -68.8

-71.8 -71.6 -71.4 -71.2 -71.0 -70.8 -70.6 -70.4 -70.2 -70.0 -69.8 -69.6 -69.4 -69.2 -69.0 -68.8

Modelación hidrológica: Índice Retención y Regulación Hídrica (IRH) - Línea base

Las unidades hidrográficas estudiadas en su mayoría tienen un **IRH medio**, con excepción a las ubicadas al sur del DNMI Cinaruco, las cuales presentan una **condición baja**.

Categoría ENA 2010 a 2022	Rango
Muy alta	> 0,85
Alta	0,75 – 0,85
Moderada	0,65 - 0,75
Baja	0,50 - 0,65
Muy baja	< 0,50
Sin información	S.I.

Modelación hidrológica: Índice de Uso de Agua (IUA)

Línea base

Oferta Hídrica Disponible Superficial

Demanda Hídrica Multisectorial

Modelación hidrológica: Índice de Uso de Agua (IUA)

Línea base

El IUA compara la demanda hídrica (que incluye caudal ambiental) con la oferta de una cuenca o unidad hidrográfica.

Para el área de estudio se encontró un comportamiento homogéneo. Allí las 25 unidades hidrográficas con información disponible arrojaron que el IUA se categoriza como **Muy Bajo**.

Rango Índice de Uso del Agua	R	G	B	Categoría	Interpretación Índice de Uso del Agua
> 100	170	0	0	Crítico	La presión supera las condiciones de la oferta superficial disponible
50,01 - 100	255	0	0	Muy alto	La presión de la demanda es muy alta respecto a la oferta superficial disponible
20,01 - 50	255	170	0	Alto	La presión de la demanda es alta respecto a la oferta superficial disponible
10,01 - 20	255	255	0	Moderado	La presión de la demanda es moderada respecto a la oferta superficial disponible
1,0 - 10	150	230	0	Bajo	La presión de la demanda es baja respecto a la oferta superficial disponible
≤ 1	0	160	170	Muy bajo	La presión de la demanda no es significativa respecto a la oferta superficial disponible
Sin Información	255	255	255	S.I.	-

Demanda Hídrica Multisectorial

Modelación hidrológica: Índice de Vulnerabilidad a la Oferta Hídrica Superficial (IVH) Línea base

Las unidades hidrográficas analizadas se encuentran con vulnerabilidad **baja y media**. La vulnerabilidad es mayor hacia el sur del DNMI Cinaruco. Aquí se debe tener en cuenta que el IVH involucra la oferta hídrica, el caudal ambiental y la demanda en términos del uso del agua.

Matriz de Asociación Índice de Vulnerabilidad Hídrica por desabastecimiento – IVH

Índice de Uso del Agua - IUA	Índice de Retención y Regulación Hídrica - IRH			
	Alto	Moderado	Bajo	Muy bajo
Muy bajo	Muy baja	Baja	Media	Media
Bajo	Baja	Baja	Media	Media
Medio	Media	Media	Alta	Alta
Alto	Media	Alta	Alta	Muy alta
Muy alto	Media	Alta	Alta	Muy alta
Crítico	Muy alta	Muy alta	Muy alta	Muy alta

CAMBIO CLIMÁTICO

Cambio climático

Narrativas de las trayectorias socioeconómicas compartidas (SSP)

	Descripción
SSP1	Un mundo de crecimiento e igualdad centrado en la sostenibilidad
SSP2	Un mundo a "mitad del camino" donde las tendencias siguen ampliamente sus patrones históricos
SSP3	Un mundo fragmentado de "nacionalismo resurgente"
SSP4	Un mundo de desigualdad cada vez mayor
SSP5	Un mundo de crecimiento rápido y sin restricciones en la producción económica y el uso de la energía, enfocado principalmente en el desarrollo basado en combustibles fósiles

Modelos de circulación general (GCM)

Cambio climático

Narrativas de las trayectorias socioeconómicas compartidas (SSP)

	Descripción
SSP1	Un mundo de crecimiento e igualdad centrado en la sostenibilidad
SSP2	Un mundo a "mitad del camino" donde las tendencias siguen ampliamente sus patrones históricos
SSP3	Un mundo fragmentado de "nacionalismo resurgente"
SSP4	Un mundo de desigualdad cada vez mayor
SSP5	Un mundo de crecimiento rápido y sin restricciones en la producción económica y el uso de la energía, enfocado principalmente en el desarrollo basado en combustibles fósiles

Selección de modelos de circulación general (GCM)

GCM	Representatividad local								Convergencia proyecciones	
	Criterio estacional		Criterio tendencia		Criterio evento		Resumen		Diferencia Absoluta Media	
	pr	tas	pr	tas	pr	tas	FO	Ranking	pr	tas
AWI-CM-1-1-MR	0.14	0.06	-0.13	0.03	0.27	0.16	0.35	1	7.46	0.05
FGOALS-g3	0.18	0.12	4.17	0.00	0.23	0.22	0.40	2	6.39	0.53
MPI-ESM1-2-HR	0.15	0.13	3.66	0.02	0.28	0.19	0.40	3	1.60	0.43
MRI-ESM2-0	0.29	0.17	5.04	0.01	0.14	0.15	0.41	4	8.84	0.43
ACCESS-ESM1-5	0.15	0.07	7.71	0.03	0.29	0.24	0.45	5	3.95	0.34
MPI-ESM1-2-LR	0.28	0.14	4.93	0.02	0.18	0.24	0.45	6	3.74	0.12

Proyecciones climáticas para el DNMI Cinaruco

Resumen Cinaruco: MPI-ESM1-2-HR

Diferencia de la Oferta Hídrica Total Superficial (OHTS)

SSP 245

SSP 585

En general, para las unidades hidrográficas analizadas los **cambios** dados para los **escenarios** influyen en la **magnitud** de la oferta más no en la **distribución espacial**. Observándose mayores aumentos (hasta del 50%) en la **zona sur** y **disminuciones** de hasta -25% las unidades hidrográficas ubicadas en el **norte**. Indicando el **acentuamiento** de las **condiciones extremas** actuales del área de estudio. Este comportamiento se observa de forma **más pronunciada** con el **escenario ssp585**, y corresponde con lo detallado por el índice de aridez.

Producto No. 5- Diferencia del índice de aridez (IA)

Se presenta tanto la categoría obtenida en cada escenario y también la diferencia porcentual o bias frente al periodo base, es importante enfatizar que los cambios porcentuales se mueven en un rango de -25 % y 25 %, y en su mayoría no logran modificar la categoría del índice de aridez, salvo en el ssp585 donde aparecen dos cuencas con altos excedentes de agua.

Diferencia del Índice Retención y Regulación Hídrica (IRH)

SSP 245

SSP 585

Se observa que las diferencias porcentuales para todos los escenarios y horizontes (2023-2040 y 2041-2070) supera el +/- 8%, en consecuencia, las unidades hidrográficas ubicadas hacia el noroccidente del área de estudio mantienen la categoría de IRH moderada. Se destaca que las unidades que presentaron cambios de categoría se ubican hacia la zona sur.

Diferencia del Índice del Uso del Agua (IUA)

SSP 245

SSP 585

En ninguno de los escenarios y periodos de tiempo analizados hubo un cambio de categoría del IUA, es decir, que todas las unidades con información disponible para el cálculo de este índice se encuentran con un uso Muy bajo, es decir, que el IUA es menor a 1.

Al analizar las diferencias porcentuales se puede observar cambios de hasta -35 % y 100 %, esto se explica porque los valores del IUA tanto en línea base como en los escenarios son muy pequeños, sus magnitudes no superan el 0.03, así que cualquier cambio puede reflejar una gran diferencia aún cuando no es lo suficientemente grande para mover de categoría el índice.

Diferencia del Índice Vulnerabilidad a la Oferta Hídrica Superficial (IVH)

En la línea base se observó que las unidades hidrográficas tenían un IVH Bajo y Medio, el resultado es similar en los escenarios de cambio climático, con la diferencia de que en dos unidades de la zona sur se proyectó un IVH Muy bajo en el ssp245.

06

Usos del agua y acciones para gestión integral del agua

Usos del agua y definición de acciones para la gestión integral del agua en el área protegida

Encuesta ilustrada para coleccionar información sobre usos del agua y saneamiento básico en las comunidades del DNMI Cinaruco

Usos del agua en el DNMI Cinaruco

Paisajes Integrados Sostenibles de la Orinoquia

Encuesta anónima

Vereda: _____

¿Cuántos somos en mi casa?

Tamaño del predio (N°):

¿Cuáles y cuantos animales tengo?

¿Tengo conuco? ¿Riego? ¿Otros cultivos? ¿Cuales? ¿N° ha?

¿De dónde llevo el agua? ¿En qué época?

Saneamiento ¿En mi casa usamos? Baño Naturaleza

¿Tengo pozo séptico? SI NO
 ¿Llevo él tubo a la sabana?
 ¿Llevo él tubo a un cuerpo de agua? SI NO
 ¿Qué quisiera mejorar de mi sistema de saneamiento?

Usos del agua en el DNMI Cinaruco

Paisajes Integrados Sostenibles de la Orinoquia

Encuesta anónima

Demanda de agua

¿De dónde capto? Río Pozo/Puntillo Otro
 ¿Cómo bombeo? Manua Bomba a gasolina Bomba Solar N/A
 ¿Uso del agua? Doméstico Cultivos Animales Otro

Almacenamiento de agua

¿Almacenamos agua? SI NO ¿Cuánto?
 Tanque elevado Tanque a nivel Tanque enterrado
 Otro N/A
 ¿Almacenamos agua lluvia? SI NO
 ¿Cómo?

Algo mas que quiera contar sobre el uso del agua:

Usos del Agua

Usos

Uso del agua - Destinación en el DNMI Cinaruco

Tipo de almacenamiento

Uso del agua - Tipo de almacenamiento en el DNMI Cinaruco

Mecanismos de bombeo

Uso del agua - Tipo de bombeo en el DNMI Cinaruco

Resultados de la encuesta

Captación

Uso del agua - Captación en el DNMI Cinaruco

Volumen almacenado

Uso del agua - Volumen de almacenamiento por rango en el DNMI Cinaruco.

Cosecha de aguas lluvia

Uso del agua - Cosecha de aguas en el DNMI Cinaruco

Fuentes de contaminación

Puntuales

Saneamiento básico en el DNMI Cinaruco

- SIN BAÑO
- BAÑO CON POZO SÉPTICO REVESTIDO
- BAÑO CON POZO SÉPTICO SIN REVESTIMIENTO

Difusas

B) Porcentaje de Animales de Granja del DNMI Cinaruco

- Bovino
- Equino
- Porcino
- Avícola
- Caprino

Taller de revisión y validación de resultados con PNNC

- **Entrega previa de resultados** desde el inicio del monitoreo hasta las acciones para la gestión integral del agua
- **Revisión y validación** mediante cartografía social y discusión de resultados
- **Ajuste y actualización** para entrega final

Cravo Norte, Arauca, 28 Nov 2024

Acciones para la gestión integral del agua

Esquema del proceso de definición de acciones para la gestión integral del agua

Lineamientos del Plan de Manejo del Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco (Mualto-Arrechea et al. 2022), en el cual se enmarcan las acciones para la gestión integral del agua.

Objetivos de conservación (OdC):

OdC 1: mantener la dinámica natural de los ecosistemas inundables y cuerpos de agua asociados a las planicies eólicas heredadas de la Orinoquia en las cuencas binacionales Cinaruco - Capanaparo.

OdC 2: usar sosteniblemente la biodiversidad por parte de las comunidades campesinas llaneras asentadas en las cuencas de los ríos Cinaruco y Capanaparo, de tal forma que puedan desarrollar sus medios de vida conforme los rasgos biofísicos, sociales, económicos y culturales del territorio.

OdC 3: conservar la base natural de las cuencas de los ríos Cinaruco y Capanaparo como estrategia para contribuir a recuperar y mantener la relación entre el territorio y los usos, costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas wamonaes, yaruro, yamalero, maiben-masiware y sáliva vinculados ancestralmente con el área.

Usos Permitidos:

“Se acuerda que las actividades permitidas y sus usos se definirán en el Plan de Manejo del Área y corresponderán a preservación, restauración, uso sostenible, conocimiento y disfrute en el marco de los objetivos de conservación definidos”

Zonificación:

Zona de preservación
Zona de restauración
Zona de uso sostenible

Acciones propuestas desde la comunidad

Vivienda

Acciones para la gestión integral del agua en las viviendas

- A: Baño
- B: Lavaplatos/Lavadero
- C: PTAR
- D: Potabilización
- E: Almacenamiento

Acciones A, B, C, D y E: OdC 1 y 2 – Zona de uso sostenible

Uso sostenible de la tierra y la conservación

Acciones para la gestión integral del agua para el uso sostenible de la tierra y la conservación

- A: Bombeo
- B: Riego
- C: Reservorio excavado
- D: Abrevadero
- E: Tapa
- F: Cortafuegos
- G: Restauración forestal

- A: OdC 2 – Zona de preservación, restauración y uso sostenible
- B, C, D: OdC 2 – Zona de restauración y uso sostenible
- F: OdC 1 y 2 – Zona de preservación, restauración y uso sostenible
- G: OdC 1 y 2 – Zona de preservación y uso sostenible

Plan de Acción para el Gestión Integral del Agua

I. Acciones para la conservación y la restauración

II. Acciones para el uso sostenible y regenerativo de la tierra

III. Acciones para la investigación

Plan de Acción para el Gestión Integral del Agua

I. Acciones para la conservación y la restauración

Acción	OdC			Zona		
	1	2	3	Preservación	Restauración	Uso Sostenible
Protección y restauración de humedales	X	X	X	X	X	X
Monitoreo de humedales y de la calidad del agua	X			X	X	X
Conservación y manejo de Zonas de Transición Acuático Terrestre (ZTAT) en paisajes predominantemente ganaderos	X	X				X
Estrategia para el uso sostenible del recurso pesquero que combine medidas intuitivas de protección, delineamiento de hábitats clave y estudios científicos	X	X	X	X	X	X
Creación de programas de educación ambiental y participación comunitaria	X	X		X	X	X
Control de incendios naturales mediante una estrategia que incluya cortafuegos	X	X	X	X	X	X

Plan de Acción para el Gestión Integral del Agua

II. Acciones para el uso sostenible y regenerativo de la tierra

Acción	OdC			Zona		
	1	2	3	Preservación	Restauración	Uso Sostenible
Acceso y uso sostenible del agua		X				X
Uso del agua y seguridad alimentaria		X				X
Pulso de inundación y ganadería extensiva	X	X			X	X
Implementación de sistemas silvopastoriles y agroforestales	X	X			X	X
Diversificación de actividades económicas sostenibles y adaptadas al pulso de inundación	X	X			X	X

Plan de Acción para el Gestión Integral del Agua

III. Acciones para la investigación

Acción	OdC			Zona		
	1	2	3	Preservación	Restauración	Uso Sostenible
Dinámica ecológica y resiliencia de las sábanas naturales	x	x	x	x	x	x
Impacto de las principales actividades productivas y desarrollo de mejores estrategias de producción	x	x	x			x
Participación comunitaria y gobernanza local para la sostenibilidad	x	x	x			x
Implementación de sistemas de monitoreo hidrológico, climático y de uso de la tierra	x	x	x	x	x	x

07

Conclusiones

- El resultado del intercambio de conocimiento desde las comunidades, el equipo de PNNC y WWF, hacia y desde el equipo consultor, aportando información de campo, revisión y validación a los productos técnicos de cada temática.
- Los fundamentos para la comprensión de la dinámica hídrica y el pulso de inundación desde la hidrología, la ecología y su armonización con actividades productivas.
- Una imagen presente de las comunidades del DNMI Cinaruco y su relación con el agua y hacia donde esperar que se dirijan las acciones de gestión integral y acceso al agua.
- Un conjunto de acciones en torno a la gestión integrada del agua para la conservación y restauración y uso sostenible de la tierra en el DNMI Cinaruco, que a la vez contribuyen a alcanzar sus Objetivos de Conservación
- Un diagnóstico de las necesidades de monitoreo e investigación a corto plazo, que requiere el DNMI Cinaruco a nivel de agua, recurso pesquero, bioprospección de especies nativas y productividad.
- Un escenario para aplicar las lecciones aprendidas del avance de la frontera agrícola no planeada en otras regiones de la Orinoquia, para una mejor gestión del agua en un área designada para Manejo Integrado.

¡Gracias!

Duberney Mulato

Ginna Cruz

Duvan Robins

Jesús Sánchez

Ciro Castañeda

Indalecio Ojeda

Valentín Domínguez

Andreina Villareal

¡GRACIAS!

Comunidad, PNNC y WWF

Contactos:

David Zamora

Investigador SEI

david.zamora@sei.org

Luisa F. Vega

CEO Fundación Wajari

Luisa.vega@wajari.org

Ambiente

